

O‘SMIRLARDA AGRESSIV XULQ-ATVORNING NAMOYON BO‘LISHI VA ULARNI TUZATISH YO‘LLARI

Toshtemirova Mohinabonu Bahodir qizi

GulDU Pedagogika va psixologiya yo‘nalishi 4-bosqich talabasi

toshtemirovamohinabonu50@gmail.com

ANOTATSIYA

Ushbu maqolada agressiv xulq-atvor, o‘smirlarda agressiv xulq-atvorning namoyon bo‘lishi va agressiv xulq-atvorni tuzatish usullari to‘g‘risida so‘z yuritiladi.

ANNOTATION

This article discusses aggressive behavior, manifestations of aggressive behavior in adolescents, and ways to correct aggressive behavior.

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается агрессивное поведение, проявления агрессивного поведения у подростков и способы коррекции агрессивного поведения.

Kalit so‘zlar: Agressiv xulq, autoagressiya, aggressor, biologik omil, psixologik omil.

Key words: Aggressive behavior, autoaggression, aggressor, biological factor, psychological factor.

Ключевые слова: Агрессивное поведение, аутоагрессия, агрессор, биологический фактор, психологический фактор.

Ma‘lumki, shaxs jamiyat a‘zosi sifatida kamol topar ekan, unga ob‘ektiv va sub‘ektiv omillar ta‘sir qilmasdan qolmaydi. Bu shaxsda turli xulq-atvorning shakllanishiga turtki bo‘ladi. Jumladan, agressiv xulq-atvorning namoyon bo‘lishi shaxsning hayot yo‘lini izdan chiqarishiga olib keladi.

Agressiv xulq – shaxsning ma‘naviy buzuvchilikka asoslangan, insonning ichki dunyosiga ochiqdan-ochiq salbiy ta‘sir o‘tkazib, tajovuz qilib, uni izdan chiqarishga qaratilgan g‘ayriinsoniy xususiyat hisoblanadi.

U yoki bu harakatlar agressiya sifatida kvalifikatsiyalanishi uchun ular kimnidir oxir-oqibat xafa qilish yoki haqoratlashga olib kelishi shart emas, balki xafa qilish yoki haqoratlashni maqsad qilib qo‘yish ham agressiya hisoblanadi.

Agressiv xulqning shakllanishi, kuchayishi va namoyon bo‘lishi ko‘pincha ijtimoiy muhit bilan bog‘liq holda yuz beradi. Shaxsning o‘ziga qaratilgan tajovuzkorlik “autoagressiya” (bunday holat shaxsdagi patologik o‘zgarishlarning ko‘rsatgichi bo‘lib xizmat qiladi) deb ataladi. O‘z joniga qasd qilish, o‘ziga tan jarohati yetkazish autoagressiyaning ko‘rinishlaridir. Jaholatga botgan, johillik va zo‘ravonlikni maqsadga erishishning asosiy va ustuvor vositasi deb biladigan shaxslarda agressiv xulq kuchli bo‘ladi. Agressiv xulq nafaqat alohida shaxslar, balki butun bir davlatga ham xos bo‘lishi mumkin. Binobarin aggressor – agressiyani sodir etgan kuch yakka shaxs yoki shaxslar guruhi, siyosiy-mafkuraviy markazlar, davlat yoki bir necha davlatlar bo‘lishi mumkin. XX asrning 30-yillarida fashistlar hukmronlik qilgan Germaniya ana shunday tajovuzkorlik xususiyatlari bilan insoniyatga katta talofatlar keltirdi. Bugungi kunda esa

dunyodagi terroristik va ekstremistik markazlar agressiya harakatlari bilan odamzod boshiga yangi-yangi fojialar keltirmoqda. G'arbdagi ayrim mafkuraviy markazlar esa jahondagi yosh rivojlanish yo'liga kirgan mamlakatlarga informatsion usullarda tazyiq o'tkazish orqali o'zining agressiv xulqini namoyon etmoqda.

O'smirlik 11-12 yoshdan 14-15 yoshgacha bo'lgan davrni o'z ichiga oladi. O'smirlik bolalikdan kattalikka o'tish davri bo'lib, fiziologik, psixologik va jismoniy jihatdan o'ziga xos xususiyatlari bilan xarakterlanadi. Bu bosqichda bolalarning jismoniy va psixik taraqqiyoti juda tezlashadi, hayotdagi turli xil narsalarga qiziqishi, yangiliklarga intilishi ortadi, xarakteri shakllanadi, ma'naviy dunyosi boyiydi, ziddiyatlar avj oladi. Bolada agressiv xulq-atvor shakllana boradi.

O'smirlardagi agressiv xati-harakatlar ota-onalar, o'qituvchilar va umuman jamiyat uchun tashvishli muammo bo'lishi mumkin. O'smirlik - bu jismoniy va hissiy jihatdan sezilarli rivojlanish davri bo'lib, o'smirlarda tajovuzkor tendentsiyalarni namoyon etishi odatiy hol emas. Biroq, tajovuzning asosiy sabablarini tushunish va bunday xatti-harakatlarni to'g'rilash uchun samarali strategiyalarni amalga oshirish o'smirning sog'lom rivojlanishini ta'minlash uchun juda muhimdir.

O'smirlardagi agressiv xulq-atvor turli shakllarda namoyon bo'lishi mumkin, jumladan, og'zaki tajovuz (masalan, qichqiriq yoki ism qo'ng'iroq qilish), jismoniy tajovuz (urish yoki urishish kabi) va munosabatlardagi tajovuz (masalan, mish-mishlarni tarqatish yoki ijtimoiy chetlanish). Bunday xati-harakatlar ko'plab omillar bilan qo'zg'atilishi mumkin, jumladan:

Biologik omillar: O'smirlik davridagi gormonal o'zgarishlar tajovuzkor xati-harakatlar ehtimolini oshiradigan hissiyotlar va impulsivlikni oshirishi mumkin.

Atrof-muhitning ta'siri: OAVdagi zo'ravonlik, oila ichidagi nizolar yoki tengdoshlar bosimi o'smirning xati-harakatlariga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Psixologik omillar: o'z-o'zini hurmat qilish, g'azabni boshqarish muammolari yoki hal qilinmagan travma kabi asosiy muammolar o'smirlarda tajovuzkor tendentsiyalarni kuchaytirishi mumkin.

Agressiv xulq-atvorni tuzatish usullari:

O'smirlardagi tajovuzkor xati-harakatlarga qarshi kurashish sog'lom kurashish mexanizmlari va muloqot qilish ko'nikmalarini o'rgatishda asosiy sabablarni ko'rib chiqadigan ko'p qirrali yondashuvni talab qiladi. Mana bir necha samarali strategiyalar:

Ochiq muloqotni rag'batlantiring: O'smirlar o'z his-tuyg'ulari va tashvishlarini erkin ifoda eta oladigan qulay muhit yarating. Ularni o'z his-tuyg'ulari haqida ochiq va halol muloqot qilishni rag'batlantiring, ularga o'z-o'zini anglash va hissiy tartibga solishni rivojlantirishga yordam bering.

Mojarolarni hal qilish ko'nikmalarini o'rgatish: o'smirlarga mojarolarni tinch va konstruktiv tarzda hal qilish strategiyalarini taqdim eting. Tengdoshlar va oila a'zolari bilan nizolarni samarali hal qilish uchun ularga faol tinglash, hamdardlik va muzokaralar olib borish ko'nikmalarini o'rgating.

G'azabni boshqarish usullarini targ'ib qiling: O'smirlarga chuqur nafas olish mashqlari, meditatsiya yoki sport yoki yoga kabi jismoniy mashqlar kabi g'azab va umidsizlikni boshqarishning sog'lom usullarini o'rgating. Ularni orqaga qadam

tashlashga va impulsiv munosabatda bo'lishdan oldin his-tuyg'ulari haqida o'ylashga undash.

Aniq chegaralar va oqibatlarni o'rnatish: xati-harakatlar uchun aniq taxminlarni belgilang va qoidalar buzilgan taqdirda oqibatlarini izchil amalga oshiring. Biroq, oqibatlar adolatli va huquqbuzarlikka mutanosib bo'lishini ta'minlang, jazo choralarini emas, balki javobgarlikni o'rgatishga e'tibor bering.

Agar kerak bo'lsa, professional yordam so'rang: Agar tajovuzkor xati-harakatlar uni bartaraf etishga qaratilgan harakatlarga qaramay davom etsa, maslahatchilar yoki terapevtlar kabi ruhiy salomatlik bo'yicha mutaxassislardan yordam so'rashni o'ylab ko'ring. Ular o'smirlarga ularning tajovuzkorligiga yordam beradigan asosiy muammolarni hal qilishda yordam berish uchun individual baholash va aralashuvni taqdim etishlari mumkin.

O'smirlarning agressiv xulq-atvorini tushunish, empatiya va faol aralashuvni talab qiladigan murakkab muammodir. Agressiyaning asosiy sabablarini bartaraf etish va o'smirlarga zarur yordam va ko'nikmalarni taqdim etish orqali biz ularga o'smirlik davridan samaraliroq o'tishga yordam berishimiz va sog'lom munosabatlar va hissiy farovonlikni rivojlantirishimiz mumkin. Ota-onalar, o'qituvchilar va ruhiy salomatlik sohasidagi mutaxassislarning sabr-toqati, yo'l-yo'riqlari va birgalikdagi sa'y-harakatlari bilan o'smirlar o'zlarining his-tuyg'ulari va xati-harakatlarini yanada ijobiy va konstruktiv tarzda boshqarishni o'rganishlari mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. G'oziyev E.G. Umumiy psixologiya. Toshkent. 2002.
2. Dodge, K. A., Coie, J. D., & Lynam, D. (2006). Aggression and antisocial behavior in youth. Handbook of Child Psychology.
3. Lochman, J. E. va Uells, K. C. (2002). Kontekstli ijtimoiy-kognitiv vositachilar va bolalar natijasi: Quvvat bilan kurashish dasturidagi nazariy modelning sinovi. Rivojlanish va psixopatologiya, 14 (4), 945-967.
4. Farrington, D. P., Loeber, R., & van Kammen, W. B. (1990). Long-term criminal outcomes of hyperactivity-impulsivity-attention deficit and conduct problems in childhood. In Issues in criminological and legal psychology (pp. 73-81).